

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ АГРОБІЗНЕСУ

JEL Classification: J08

SECTION "ECONOMICS": Економіка.

Анотація. У статті досліджено питання організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств та організацій. Проаналізовано актуальний стан та особливості створення і функціонування сільськогосподарських підприємств та їх об'єднань у сучасних умовах в Україні. Обґрунтовано критерії вибору організаційно-правової форми сільськогосподарських підприємств. Наведено відмінності типових організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. Досліджено форми об'єднань сільськогосподарських підприємств за концепціями інтеграційних механізмів. Запропоновано класифікацію організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств фасетним методом, що передбачає автономний розподіл великої кількості сільськогосподарських підприємств на окремі класифікаційні групи таких підприємств за однією з ознак у кожній групі зокрема, виділеній за ознакою «організаційно-правова форма».

Ключові слова: організаційно-правові форми, агробізнес, сільське господарство, фермерське господарство, агрохолдинг.

Annotation. Explaining the place of the policy of regulating the activities of agricultural sector actors in the mechanism of state regulatory policy in the field of economic activity, we note that today exists several objective reasons for the need for state regulation of the development of the agrarian sector of the economy. The article deals with the issues of organizational and legal forms of agricultural enterprises and organizations. The current state and peculiarities of creation and functioning of agricultural enterprises and their associations in the modern conditions in Ukraine are analyzed. The criteria for choosing the legal form of agricultural enterprises are substantiated. The differences of typical organizational and legal forms of agricultural enterprises are presented. The forms of associations of agricultural enterprises based on the concepts of integration mechanisms are explored. It was clarified that the classification of organizational forms of agricultural enterprises can be constructed not only by the hierarchical method (by means of the successive distribution of a large number of agricultural enterprises on the basis of the "organizational and legal form" in the subordinated classification groups), but also by the facet method, which involves the autonomous distribution of a large number of agricultural enterprises on separate classification groups of such enterprises on one of the signs in each group in particular, allocated on the basis of "organizational and legal form".

An argument for applying the proposed classification of organizational and legal forms of agricultural enterprises is that the individual form is the lowest level among the organizational forms of agricultural enterprises, which can go into partner and corporate organizational and legal forms, depending on the need to overcome the shortcomings of the individual organizational and legal form agricultural enterprises, which relate to the conditions for the production and sale of agricultural products.

Keywords: organizational and legal forms, agribusiness, agriculture, farming, agroholding.

Вступ

Обґрунтовуючи місце політики регулювання діяльності суб'єктів сільськогосподарського сектору у механізмі державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, зазначимо, що сьогодні існує декілька об'єктивних причин необхідності державного регулювання розвитку аграрного сектору економіки.

Важливе значення державної регуляторної політики в аграрному секторі економіки України зумовлене наявністю явищ монополізму в національній економіці та відсутністю досконалої конкуренції; наслідками недосконалого цінового механізму для окремих груп сільськогосподарської продукції, які знижують ефективність їхнього виробництва; повільною адаптацією ринків трудових ресурсів та капіталу до поточних умов ведення господарської діяльності; необхідністю сприяння цілісності та відтворення середовища

існування українського народу, зайнятого здавна рільництвом та тваринництвом; а також необхідністю вирішення питань міжнародної політики та співпраці, у тому числі на законодавчому рівні [1, с. 252].

Спроби законодавчого та доктринального визначення поняття організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств та організацій, як юридичних осіб, знаходимо у сфері господарського права (як форми здійснення господарської діяльності на відповідній правовій основі, яка визначає особливості процесу створення, реєстрації та ліквідації сільськогосподарського підприємства) та цивільного права (як форми, яка охоплює сільськогосподарські підприємства та організації, які мають подібні та взаємопов'язані ознаки юридичних осіб, що визначені на рівні закону). Поняття організаційно-правової форми сільськогосподарських підприємств можна визначити як сукупність організаційних елементів, встановлених нормами законодавства, які визначають спосіб та порядок їх формування, а також відображають особливості їх виробничої діяльності з використанням земель сільськогосподарського призначення та правовідносин, які виникають у процесі їхньої діяльності [2].

Окремі аспекти розвитку організаційно-правових форм агробізнесу досліджували Жигір'я А.А., Заяць Р.В., Костур О.Д., Левченко Н.М., Лещик І.Б., Самойлик Ю.В., Смолинець І.Б., Снісаренко Л.Ю., Фурман Т.О. та ін. Однак, розвиток теорії і практики удосконалення підходів до підприємницької діяльності у сфері сільського господарства вимагає узагальнення існуючих та розробку нових положень щодо організаційно-правових форм агробізнесу.

Метою статті є обґрунтування концептуальних засад розвитку організаційно-правових форм агробізнесу.

Результати дослідження

Спроби визначення поняття організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств та організацій, як юридичних осіб, мають прикладне значення, оскільки можливості різноманітних тлумачень одного і того ж терміну не лише сприяють виникненню розбіжностей у його застосуванні, але й підживлюють корупційні ризики, що своєю чергою істотно впливають на якість надання адміністративних послуг виконавцями економічних інтересів. Зокрема, на практиці визначення організаційно-правової форми сільськогосподарських підприємств та організацій важливе в процесі їх легалізації як юридичної особи. Так, найменування юридичної особи має містити інформацію про організаційно-правову форму сільськогосподарських підприємств та організацій, а також найменування зазначається в установчих документах сільськогосподарських підприємств та організацій. Окрім того, при державній реєстрації сільськогосподарського підприємства, як юридичної особи, заповнюється реєстраційна картка, де насамперед вносять інформацію про організаційно-правову форму, як одну з основних відомостей щодо сільськогосподарського підприємства, як юридичних осіб, внесених у Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Тому зміна організаційно-правової форми сільськогосподарського підприємства означає припинення такої юридичної особи шляхом перетворення. Отже, визначення тієї чи іншої організаційно-правової форми сільськогосподарського підприємства істотно впливає на його правовий статус як юридичної особи [3, с. 371-372].

Аналізуючи актуальний стан та особливості створення і функціонування сільськогосподарських підприємств та їх об'єднань у сучасних умовах в Україні зупинимось на динаміці показників кількості особистих селянських господарств та кількості фермерських господарств в Україні.

Рис. 1. Кількість особистих селянських господарств, тис. одиниць, на початок 2011-2018 рр. [4]

На практиці вибору організаційно-правової форми сільськогосподарських підприємств існує декілька найвагоміших критеріїв. Зокрема, організаційно-правова форма новостворюваного чи реорганізованого сільськогосподарського підприємства визначається порядком розподілу чистих доходів між партнерами; рівнем впливу партнерів на прийняття управлінських рішень з питань діяльності сільськогосподарського підприємства; можливостями зміни складу партнерів, тобто залучення нових, а також виходу діючих партнерів та їх виключення із аграрного бізнесу; обсягом необхідного та наявного початкового капіталу сільськогосподарського підприємства; можливостями залучення кредитного фінансування діяльності сільськогосподарського підприємства; обсягом відповідальності за результати діяльності сільськогосподарського підприємства; системою бухгалтерського обліку та оподаткування фінансових результатів діяльності сільськогосподарського підприємства; рівнем простоти входження та виходу із аграрного бізнесу, тобто рівнем простоти створення, реєстрації та ліквідації сільськогосподарського підприємства. Усі вищезазначені критерії напряду стосуються структури прав власності на активи сільськогосподарського підприємства і відповідальності за його зобов'язаннями перед контрагентами. Тому власники сільськогосподарського підприємства мають право та схильні змінювати його організаційно-правову форму в залежності від трансформації їх поглядів, а також можливостей їх впливу на розвиток сільськогосподарського підприємства [6, с. 62].

Рис. 2. Кількість фермерських господарств в Україні, одиниць, станом на 1 листопада 2011-2016 рр. [5]

Буде не зайвим навести відмінності типових організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, згруповані у чотири групи [7, с. 106]:

1. Відмінності типових організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств за їх сильними сторонами. Якщо сільськогосподарські підприємства здійснюють спеціалізоване виробництво широкого профілю, а особисті селянські господарства характеризуються високим рівнем соціальної ефективності та великим обсягом робочих місць, то фермерські господарства користуються перевагами невеликих підприємств та здійснюють незначні транзакційні витрати.

2. Відмінності типових організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств за їх слабкими сторонами. Через труднощі особистих селянських господарств в опануванні новітніх технологій спостерігається низька продуктивність трудової діяльності залученого персоналу. Незважаючи на значні обсяги транзакційних витрат сільськогосподарські підприємства демонструють слабо продуманий мотиваційний механізм господарської діяльності. У свою чергу, фермерські господарства у зв'язку з недостатнім рівнем інвестиційних ресурсів, залучених у виробництво сільськогосподарської продукції, зазнають перешкод у розвитку провідних галузей аграрного сектору національної економіки.

3. Відмінності типових організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств за їх потенційними можливостями. Окрім компактності виробництва сільськогосподарської продукції фермерські господарства швидко пристосовуються до умов ринкової кон'юнктури. Якщо особисті селянські господарства здатні розвивати виробництво екологічно чистої продукції та під індивідуальне замовлення, то сільськогосподарські підприємства здатні коригувати витрати на виробництво продукції з метою зростання рівня її конкурентоспроможності.

4. Відмінності типових організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств за їх потенційними загрозами. Ймовірно зниження рівня конкурентоспроможності особистих селянських господарств через невідповідність їх асортиментної політики вимогам ринку сільськогосподарської продукції. Водночас, для сільськогосподарських підприємств небезпечні зміни ринкових умов функціонування після перегляду вимог у сфері зовнішньоекономічної торгівлі сільськогосподарської продукції, а також диференціація цін на неї. Своєю чергою, фермерські господарства потерпають від економічного тиску з боку великих сільськогосподарських підприємств та залежать від доступного обсягу кредитного фінансування господарської діяльності.

Окрім того, українським законодавством [8] передбачені добровільні об'єднання сільськогосподарськими підприємствами власної господарської діяльності, в т.ч. виробничої у формі сільськогосподарських асоціацій (з метою спільного виконання однорідних функцій та координації загальної сільськогосподарської діяльності), корпорацій (з метою досягнення спільних цілей сільськогосподарської діяльності), консорціумів (з метою вирішення окремих завдань і проблем сільськогосподарської діяльності та реалізації великих проектів розвитку аграрного сектору національної економіки), концернів (з метою автономного здійснення виробничої та господарської діяльності, проте під єдиним керівництвом шляхом контролю), асоційованих підприємств (з метою здійснення постійної координації господарської діяльності), а також холдингових компаній (з метою об'єднання дочірніх сільськогосподарських підприємств під контролем материнської компанії).

У аграрному секторі економіки України поширені дві різні форми об'єднань сільськогосподарських підприємств за концепціями інтеграційних механізмів, а саме агрохолдинги та сільськогосподарські кооперативи [9, с. 25]:

1. Інституційна концепція об'єднань сільськогосподарських підприємств. Якщо агрохолдинги делегують повноваження власності, усвідомлюючи масштаби господарської діяльності у цьому секторі національної економіки, то сільськогосподарські кооперативи переймаються збереженням і посиленням інституту власності на селі, а також звертають увагу на моральні аспекти відповідальності за результати господарської діяльності.

2. Координаційна концепція об'єднань сільськогосподарських підприємств. Агрохолдинги характеризуються широкою диверсифікованістю виробництва, а також вертикальною та горизонтальною інтегрованістю підрозділів. Своєю чергою, відзначимо порівняно вузьку виробничу спеціалізацію членів сільськогосподарських кооперативів з одночасним збереженням економічної та організаційно-правової незалежності членів таких об'єднань сільськогосподарських підприємств.

3. Маркетингова концепція об'єднань сільськогосподарських підприємств. Якщо агрохолдинги здійснюють інтеграцію функцій маркетингу в діяльність сільськогосподарського підприємства, то на прикладі сільськогосподарських кооперативів спостерігаємо явище аутсорсингу функцій маркетингу за їх межі.

4. Соціальна концепція об'єднань сільськогосподарських підприємств. Існують відмінності в основній меті об'єднань сільськогосподарських підприємств: задоволення сільськогосподарським кооперативом соціально-економічних потреб його членів та максимізація агрохолдингом власних доходів та прибутків у сфері сільського господарства. Окрім того, сільськогосподарські кооперативи взаємодіють з місцевою територіальною громадою для вирішення питань розвитку соціально-економічної інфраструктури, тоді як агрохолдинги у виконанні соціальних функцій демонструють необов'язковість та незацікавленість.

5. Організаційно-економічна концепція об'єднань сільськогосподарських підприємств. Через використання агрохолдингами переважно роботи найманого персоналу існує потреба в ефективному менеджменті на всіх рівнях управління таким об'єднанням сільськогосподарських підприємств. У свою чергу, сільськогосподарські кооперативи через делегування повноважень здійснюють самостійне управління на неприбутковій основі функціонування, а також розподіл отриманих доходів, отриманих членами через кооператив, пропорційно до обсягів авансованого ними капіталу.

6. Політико-правова концепція об'єднань сільськогосподарських підприємств. Попри відносну незалежність господарської діяльності агрохолдингів від держави, вони зазнають впливу виконавців економічних інтересів з урахуванням антимонопольного законодавства. Водночас, статутом сільськогосподарського кооперативу передбачена договірна основа входу та виходу з нього, а також співпраця з виконавцями економічних інтересів, розраховуючи на державну підтримку в рамках ініціатив розвитку сільських територій.

З урахуванням вищезазначеного, вважаємо, що класифікація організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств може бути побудована не лише ієрархічним методом (за допомогою послідовного розподілу великої кількості сільськогосподарських підприємств за ознакою «організаційно-правова форма» на підпорядковані класифікаційні групи), а й фасетним методом, що передбачає автономний розподіл великої кількості сільськогосподарських підприємств на окремі класифікаційні групи таких підприємств за однією з ознак у кожній групі зокрема, виділеній за ознакою «організаційно-правова форма».

Розвиток індивідуальної організаційно-правової форми сільськогосподарських підприємств на прикладі особистого селянського господарства можливий [10; 11, с. 89; 12, с. 153]:

1. Шляхом трансформації особистого селянського господарства у фермерське господарство чи приватне підприємство без виходу з індивідуальної організаційно-правової форми сільськогосподарських підприємств;

2. Шляхом об'єднання особистого селянського господарства в асоціації з іншими особистими селянськими господарствами, у виробничі кооперативи (перехід у партнерську організаційно-правову форму) або обслуговуючі кооперативи (перехід у корпоративну організаційно-правову форму);

3. Шляхом інтеграції особистого селянського господарства з лояльними сільськогосподарськими підприємствами – господарськими товариствами (перехід у партнерську організаційно-правову форму), акціонерними товариствами (перехід у корпоративну організаційно-правову форму) чи фермерськими господарствами без виходу з індивідуальної організаційно-правової форми сільськогосподарських підприємств.

Висновки

Пропонуємо класифікацію організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, яка передбачає їх систематизацію лише за трьома основними групами:

1. Індивідуальна організаційно-правова форма сільськогосподарських підприємств, за якої власність на активи та результати діяльності сільськогосподарського підприємства належить одній особі або одній родині, яка управляє виробництвом сільськогосподарської продукції та активами сільськогосподарського підприємства, привласнює весь прибуток від виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, а також несе відповідальність за всі зобов'язання сільськогосподарського підприємства.

2. Партнерська організаційно-правова форма сільськогосподарських підприємств є логічним продовженням розвитку індивідуальної організаційно-правової форми сільськогосподарських підприємств, яка передбачає на договірній основі об'єднання їх майна за умови партнерського розподілу ризиків та результатів господарської діяльності у аграрному секторі економіки, їх спільного контролю, а також активної участі партнерів у здійсненні сільськогосподарської діяльності.

3. Корпоративна організаційно-правова форма сільськогосподарських підприємств передбачає договірне об'єднання сільськогосподарських підприємств індивідуальної та партнерської організаційно-правових форм з метою фінансування сільськогосподарської діяльності з метою одержання прибутку.

Аргументом для застосування запропонованої класифікації організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств є те, що індивідуальна форма є найнижчим рівнем серед організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, яка може переходити в партнерську і корпоративну організаційно-правові форми, залежно від необхідності подолання недоліків індивідуальної організаційно-правової форми сільськогосподарських підприємств, які стосуються умов виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції.

Перспективним напрямком подальших досліджень є обґрунтування соціально-економічних критеріїв розвитку агробізнесу.

Список використаних джерел

1. Левченко Н.М. Принципи державного регулювання розвитку АПК в умовах євроінтеграції / Н.М. Левченко // *Теорія та практика державного управління*. – 2011. – Вип. 2. – С. 251-257.
2. Костур О.Д. Поняття організаційно-правової форми ведення товарного сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс] / О.Д. Костур // *Теорія і практика правознавства*. – 2013. – Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_36
3. Снісаренко Л.Ю. Організаційно-правова форма юридичної особи: теоретичне поняття та проблеми практичного застосування / Л.Ю. Снісаренко // *Матер. І конф. «Будуємо нову Україну»* (м. Київ, 26-27 листопада 2014 р.). – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2015. – С. 371-379.
4. Особисті селянські господарства [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – 2017. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
5. Сільське господарство України: статистичний збірник [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – 2017. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
6. Заяць Р.В. *Форми господарювання та підприємницька діяльність* / Р.В. Заяць // *Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики*. – 2015. – № 2. – С. 60-67.
7. Смолинець І.Б. *Аспекти розвитку різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності в аграрному секторі* / І.Б. Смолинець // *Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького*. – 2017. – № 76. – Т. 19. – С. 100-107.
8. *Господарський кодекс України: Закон України № 436-IV від 16.01.2003 р.* [Електронний ресурс] / Законодавство України. – 2014. – Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15>
9. *Самойлик Ю.В. Кооперативи та агрохолдинги: концептуальні порівняння організаційних механізмів* / Ю.В. Самойлик // *Вісник Житомирського національного агроекологічного університету*. – 2013. – № 1-2 (2). – С. 20-28.
10. *Жигір А.А. Організаційно-правові форми підприємництва* [Електронний ресурс] / А.А. Жигір // *Ефективна економіка*. – 2012. – № 2. – Режим доступу: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=950>
11. *Лецик І.Б. Аграрне підприємство як об'єкт управління та виробничо-господарської діяльності* / І.Б. Лецик, Г.І. Пиріг // *Галицький економічний вісник*. – 2011. – № 3 (32). – С. 87-93.
12. *Фурман Т.О. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання* / Т.О. Фурман // *Вісник аграрної науки Причорномор'я*. – 2006. – Вип. 4. – С. 150-154.